

Análisis Conceptual de Factibilidad Técnico-Operacional de Sistemas de Propulsión Electromagnética en Minería Subterránea

Eduardo Ignacio Peña Núñez

Abril 2026

Resumen

Este estudio presenta un análisis conceptual de la factibilidad técnico-operacional de sustituir flotas de camiones diésel por sistemas de propulsión electromagnética sincrona en minería subterránea profunda. Ante los desafíos de descarbonización, profundización de yacimientos y seguridad operativa, se propone un modelo de transporte continuo basado en estatores discretos. La investigación explora la capacidad del sistema para operar en pendientes de hasta 35 %, optimizando la infraestructura de tunelería y reduciendo emisiones directas en interior mina. Asimismo, se analiza la mitigación de corrientes parásitas en minerales conductores mediante el diseño de cápsulas dieléctricas. Este trabajo establece un marco conceptual para el desarrollo de sistemas de transporte minero automatizados, sentando las bases para futuras evaluaciones técnico-económicas y validaciones a escala industrial.

Nomenclatura

$F_{traccion}$ Fuerza de tracción total requerida (kN).

$F_{gradiente}$ Componente de la fuerza debida a la inclinación gravitacional (kN).

m Masa total de la unidad de transporte (kg).

g Aceleración de la gravedad ($9,81 m/s^2$).

α Ángulo de inclinación de la rampa (grados).

f_r Coeficiente de resistencia a la rodadura.

P_{peak} Potencia eléctrica de pico (W).

v Velocidad lineal de la cápsula (m/s).

η Eficiencia electromecánica del sistema.

E_{pulse} Energía consumida por pulso de segmento (J).

B Densidad de flujo magnético (T).

J Densidad de corriente (A/m^2).

σ Conductividad eléctrica del mineral (S/m).

TRL Technology Readiness Level (Nivel de madurez tecnológica).

1. Contexto y Desafíos de la Minería en Chile

El negocio de la minería se basa principalmente en la **reducción de la incertidumbre** para asegurar el éxito operativo. Proyectar el éxito de un proyecto a 20 años depende de controlar variables que hoy son altamente volátiles. En este contexto, surge la necesidad de explorar soluciones de transporte que no solo reduzcan costos operacionales, sino que redefinan las restricciones físicas actuales de diseño minero, particularmente en términos de pendiente, ventilación y desarrollo de infraestructura.

Actualmente, Chile enfrenta desafíos críticos:

- **Baja de Leyes:** La disminución sistemática de la ley del mineral obliga a remover volúmenes de roca significativamente mayores para mantener la producción.
- **Profundización:** Operaciones como El Teniente o Chuquicamata Subterránea descienden a niveles donde el rockburst y el calor geotérmico ($> 45^{\circ}C$) son riesgos constantes. A esto se le suma un aumento de costos en tunelación y transporte.
- **Metas Net Zero:** El compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono exige la eliminación total del diésel, el cual es ineficiente y contaminante en entornos cerrados.

2. Análisis del Proceso de Transporte Tradicional

El estándar de transporte subterráneo actual, es con camiones de bajo perfil, en su mayoría diésel, este proceso implica un 31 % del costo de explotación ([5]). A continuación se enumerara a groso modo los principales costos de este proceso:

- **Camiones:** Se utilizan equipos de bajo perfil (LHD/Trucks) diseñados para operar en espacios confinados. Los modelos más representativos en la industria chilena son el Epiroc MT65, el Sandvik TH663i y el Caterpillar AD60. Si bien sus especificaciones varían, en términos generales operan con capacidades de carga de entre 60 y 65 toneladas, longitudes que promedian los 11.5 metros y propulsión principalmente diésel. Aunque existen versiones con capacidades de autonomía (*Deep Automation*), la mayoría de la flota global aún requiere operación tripulada.
- **Neumáticos:** Representan uno de los ítems de mayor costo operativo debido al alto desgaste por abrasión y la generación de calor (histéresis). Su vida útil es limitada y requieren un mantenimiento riguroso de las pistas para evitar fallas.
- **Mantenimiento:** El mantenimiento mecánico de estos equipos móviles es intensivo, impactando directamente en el costo de la operación. La disponibilidad mecánica se ve condicionada por el recambio constante de componentes críticos y la logística de repuestos en zonas remotas

- **Tunelería:** El diseño de la infraestructura está restringido por la capacidad de tracción de los neumáticos, limitando las pendientes operativas a un máximo del **12 % al 14 %**. Esto obliga al desarrollo de rampas extremadamente extensas para alcanzar niveles profundos, aumentando drásticamente el CAPEX de excavación a medida que el yacimiento se profundiza.
- **Ventilación:** Este sistema es el mayor consumidor de recursos energéticos en la extracción subterránea, representando hasta el 50 % de la energía eléctrica de la mina [6]. Su función principal es la dilución de gases de combustión y material particulado emitido por los motores diésel, además de la gestión del calor ambiental.

2.1. Otras tecnologías Competidoras en Profundidad

Para validar la posición estratégica del sistema TEMS, es necesario compararlo con las soluciones de transporte vertical y alta pendiente vigentes en la gran minería:

- **Shaft Hoisting (Piques):** El estándar para transporte vertical. Si bien ofrece el menor OPEX de transporte, su CAPEX de construcción es extremadamente elevado y carece de la flexibilidad necesaria para seguir el avance de los frentes de trabajo.
- **Trolley Assist:** Utiliza catenarias para alimentar camiones eléctricos en rampa. Mejora la velocidad y reduce el diésel, pero mantiene la dependencia de neumáticos y las limitaciones de pendiente del 12 %.
- **High Angle Conveyors (HAC):** Permiten pendientes elevadas mediante sistemas de doble cinta (*sandwich*), pero su complejidad mecánica y sensibilidad a la granulometría limitan su disponibilidad operativa en comparación con un sistema de estado sólido.

Las soluciones actuales de transporte en minería subterránea profunda responden a distintos compromisos entre CAPEX, OPEX, flexibilidad operacional y capacidad de adaptación geológica. En este contexto, ninguna de ellas logra simultáneamente combinar alta pendiente operativa, bajo requerimiento de ventilación y mínima dependencia de componentes mecánicos, lo que abre espacio para explorar alternativas basadas en principios físicos distintos.

2.2. Innovaciones

La industria ha iniciado una transición hacia la electrificación para mitigar el impacto ambiental y reducir costos. Un caso de éxito destacado es el de Volcan Compañía Minera en su unidad San Cristóbal (Perú), donde se validó la viabilidad técnico-económica de reemplazar volquetes diésel por unidades eléctricas. El estudio evidenció una reducción significativa en los costos operativos, la eliminación de emisiones directas en galerías y una mejora en los estándares de seguridad para el ([5]).

Por otro lado, para optimizar el transporte masivo en profundidad, empresas como Codelco han implementado sistemas de correas transportadoras (como en Chuquicamata Subterránea). Si bien estos sistemas ofrecen un flujo continuo y eficiente, persisten desafíos relacionados con el mantenimiento mecánico de miles de componentes móviles y las restricciones de pendiente máxima permitida por el ángulo de reposo del mineral.

3. Aplicaciones de electromagnetismo en otros sistemas

- **Militar:** Acá nos encontramos con el sistema EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System). Como dice su nombre, este sistema se usa para el lanzamiento de aviones. Dentro de sus características, nos encontramos con que funciona con Motor Lineal Síncrono (LSM) y su energía proviene de corriente alterna. Permite acelerar aviones de 45 ton a 240 km/h en un tramo de 300 m aproximadamente (esta longitud corresponde a la eslora del portaaviones en el cual se implementó). Se encuentra en el portaaviones USS Gerald R. Ford. Tradicionalmente, para el lanzamiento de aviones se usaban catapultas de vapor, pero este sistema se cambió por el EMALS ya que es más eficiente en el uso de energía y requiere menor mantenimiento y espacio. Además, entrega mayor precisión en los lanzamientos, ya que se puede controlar con mayor exactitud la potencia a utilizar. Actualmente cuentan con más de 10,000 lanzamientos y están certificados [3]. Si bien se han comprobado los beneficios de este sistema, un informe de la GAO (Government Accountability Office) proyecta que recién en 2030 el sistema alcanzará la fiabilidad deseada. En su contraparte, el contraalmirante Shane G. Gahagan, del Comando de Sistemas Aéreos Navales, dijo que, a pesar de los informes en contrario, el sistema está funcionando [1]. Un sistema muy parecido a EMALS se encuentra funcionando en China también en un portaaviones, y tanto el Reino Unido como India y Francia han mostrado interés en este sistema.
- **Entretención:** Las montañas rusas de lanzamiento moderno han sustituido los sistemas de tracción mecánica por LSM para lograr aceleraciones controladas y reducir drásticamente el mantenimiento y desgaste de componentes. La operatividad diaria de estos sistemas bajo ciclos de alta frecuencia garantiza la confiabilidad de la electrónica de potencia síncrona [2].
- **Transporte:** Conocidos como Trenes Maglev, son la primera aplicación de transporte electromagnético en sistemas de gran escala, implementados de manera comercial desde 1984. Se basan en el principio fundamental de las fuerzas magnéticas —como la repulsión entre polos iguales y la atracción entre polos opuestos— para elevar, propulsar y guiar un vehículo sobre una vía. La propulsión y levitación Maglev pueden implicar el uso de materiales superconductores, electroimanes, diamagnetos e imanes de tierras raras. Actualmente, operan principalmente en China, Japón y Corea del Sur [9].
- **Logística:** El 16 de julio en Dubái, en la conferencia de DP World, la Deendayal Port Authority (uno de los principales puertos de la India) y Nevomo firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU). En este acuerdo se asegura la cooperación para explorar las oportunidades en el desarrollo e implementación de la tecnología MagRail, creando el marco para un proyecto piloto de 750 metros [8]. MagRail es la primera solución de modernización (retrofit) del mundo para vagones de ferrocarril existentes que utiliza un sistema de propulsión electromagnética con motor lineal. Esta tecnología adapta los vagones actuales, convirtiéndolos en unidades totalmente autónomas y autopropulsadas que pueden circular por vías convencionales, ya sea de forma individual o en convoyes, conectándose y desconectándose automáticamente. Todo esto permite reducir las emisiones de CO_2 y obtener una mayor tracción, lo que habilita límites de carga más elevados en pendientes pronunciadas [7].

4. Modelo Planteado: Propulsión Electromagnética Síncrona

Se propone una vía motorizada integrada por propulsores electromagnéticos síncronos (LSM) distribuidos en tramos discretos de 2 a 4 metros, cuya viabilidad se analiza desde un enfoque físico-operacional preliminar.

4.1. Funcionamiento y Física Aplicada

El sistema opera mediante una secuencia de pulsos eléctricos. El primer propulsor genera una fuerza de atracción magnética; una vez que la cápsula cruza el eje, el sistema invierte la polaridad para generar una fuerza de repulsión (*retracción*), impulsándola al siguiente tramo. Teniendo en cuenta que los camiones actualmente pueden cargar hasta 65 ton se calcula lo siguiente.

- **Segunda Ley de Newton:** Para movilizar una masa de 65,000 kg en una pendiente del 35 %, se requiere una fuerza de empuje de 245 kN:

$$F = m \cdot a = \frac{dp}{dt} \quad (1)$$

Considerando la aceleración de gravedad $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ y un coeficiente de fricción $f_r = 0,005$, para rodamientos de rodillos industriales (valor de referencia estándar en ingeniería mecánica), el desglose de fuerzas es:

$$F_{gradiente} = 65,000 \cdot 9,81 \cdot \sin(19,29^\circ) \approx 210,68 \text{ kN} \quad (2)$$

$$F_{roce} = 0,005 \cdot 65,000 \cdot 9,81 \cdot \cos(19,29^\circ) \approx 3,01 \text{ kN} \quad (3)$$

La suma técnica base resulta en 213,69 kN. Para garantizar la operatividad ante la inercia de arranque, variaciones en la carga y asegurar que el sistema trabaje en su zona de eficiencia óptima, se establece una fuerza nominal de diseño de:

$$F_{total} \approx 245 \text{ kN} \quad (4)$$

- **Fuerza de Lorentz:** El movimiento se logra mediante la interacción:

$$F = q(E + v \times B) \quad (5)$$

donde la corriente y el campo magnético generan el empuje síncrono. Si bien esta ecuación rige el principio físico fundamental a nivel de cargas, para el dimensionamiento macroscópico del sistema de propulsión se utilizará la equivalencia de potencia mecánica y eléctrica (Ecuación 7).

Estas formulaciones permiten estimar el orden de magnitud de las fuerzas requeridas, sin constituir aún un diseño de ingeniería detallado.

5. Beneficios Estratégicos del Proyecto

- **Optimización de Infraestructura:** Al operar con una pendiente del 35 %, el sistema tiene el potencial de reducir significativamente la longitud de rampas, lo que podría traducirse en menores costos de excavación.
- **Túneles Compactos:** Al eliminar el camión diésel, la sección puede reducirse ya que no se necesitan espacios para maniobrar. Se excava menos y se reduce el Factor de Concentración de Esfuerzos, dado que se pueden buscar tuneles con formas mas ovaladas o circulares que distribuyan de mejor manera el esfuerzo [10].
- **Control Térmico y de gases:** Considerando una eficiencia electromecánica de $\eta = 0.90$, valor consistente con el rango reportado para motores sincrónicos lineales de imanes permanentes en transporte de carga [2], el sistema emite un calor residual mínimo comparado con el diésel, facilitando el control de la temperatura geotérmica y debido a la nula emision de gases, la ventilación requerida podría reducirse .
- **Automatización y Control de Flujo:** Al basarse en una red de estatores inteligentes y propulsión síncrona, el sistema permite una automatización total del ciclo de transporte sin necesidad de operadores a bordo. Esto elimina el error humano en la conducción y permite una gestión del tráfico en tiempo real, garantizando un flujo continuo de mineral y una sincronización exacta entre las cápsulas, lo que eleva la utilización de los activos y la seguridad operativa en sectores de alto riesgo.

6. Desafíos y Mitigación

A pesar de los beneficios potenciales, el sistema presenta desafíos técnicos y operacionales relevantes que deben ser considerados en etapas tempranas de desarrollo.

- **Ley de Faraday:** El transporte de mineral conductor genera corrientes parásitas que provocan un frenado magnético:

$$e = -N \frac{d\phi(x, t)}{dt} \quad (6)$$

Mitigación: Uso de cápsulas fabricadas en materiales compuestos dieléctricos (Kevlar/Fibra de Carbono) que aíslan la carga. **Redireccionamiento:** Si bien Chile explota minerales principalmente conductores, este sistema podría ser usado para minerales no conductores.

- **Picos de Potencia:** Para garantizar el ascenso de la carga de 65 toneladas a una velocidad operativa constante (v), se determina la potencia eléctrica de pico requerida por cada segmento del estator. Considerando la fuerza de tracción necesaria (F_{total}) y la eficiencia electromecánica del sistema (η), la fórmula aplicada es:

$$P_{peak} = \frac{F_{total} \cdot v}{\eta} \quad (7)$$

Bajo un escenario de diseño con $v = 5$ m/s y $\eta = 0,9$, el sistema demanda pulsos de potencia de aproximadamente 1.36 MW. Esta demanda no es constante para toda la red, sino que se localiza en el segmento activo donde se encuentra la cápsula.

Para mitigar el impacto en la red eléctrica de la mina, se propone el uso de supercapacitores que actúan como buffers de energía, permitiendo que la potencia media consumida sea significativamente menor, mientras que el pico es absorbido localmente por el almacenamiento de alta descarga. Los pulsos de 1.36 MW se gestionan mediante supercapacitores locales que almacenan energía que podría venir de energías renovables como la solar.

- **Almacenamiento y Ciclos de Recuperación:** El diseño electromecánico propuesto se sustenta en la capacidad de gestionar demandas energéticas estocásticas mediante almacenamiento local de alta respuesta. Basado en los requerimientos de carga de 65 toneladas, se establece un modelo de transferencia de carga fraccionada. Para calcular la energía consumida por cada pulso de estator (E_{pulse}), se asume un perfil de potencia constante igual a P_{peak} durante el tiempo de tránsito por segmento (t_{seg}). Considerando estatores de 10 m de longitud (o el equivalente al tiempo de paso de la cápsula), se define $t_{seg} = 2$ s:

$$E_{pulse} = \int_0^{t_{seg}} P(t) dt \approx P_{peak} \cdot t_{seg} \quad (8)$$

$$E_{pulse} = 1,36, \text{ MW} \cdot 2, \text{ s} = 2,72, \text{ MJ} \quad (9)$$

Bajo un régimen de operación continua con un intervalo entre unidades (T_{cycle}) de 120 segundos, el sistema dispone de un tiempo de recuperación (T_{rec}) de 118 segundos. Esto permite que la red eléctrica perciba una carga base de apenas 23.05 kW por segmento, mitigando el impacto de los picos de 1.36 MW requeridos para el ascenso.

Esta arquitectura de amortiguación energética es vital ante las proyecciones de Cochilco para el periodo 2025-2034, donde se estima que el consumo eléctrico minero crecerá un 20.2% debido a la mayor profundidad de las operaciones [6]. El uso de supercapacitores permite que este incremento de demanda sea técnicamente viable sin comprometer la estabilidad del Sistema Eléctrico.

- **Escalabilidad:** La implementación del sistema a nivel industrial requiere evaluar su comportamiento bajo altos flujos de material (decenas de miles de toneladas por día), considerando sincronización de cápsulas, congestión y control distribuido.

En consecuencia, la viabilidad del sistema depende no solo de su factibilidad física, sino de su desempeño integrado en el contexto operacional completo de una mina subterránea.

7. Resiliencia Operativa y Estrategia de Mantenimiento

Ante el desafío de la continuidad operacional en entornos subterráneos (polvo, humedad y sismicidad), el sistema TEMS se diseña bajo principios de **redundancia segmentada**:

- **Arquitectura Modular:** Cada propulsor LSM opera de forma independiente. En caso de falla de un segmento, el sistema de control síncrono puede ajustar la potencia de los segmentos adyacentes para saltar el punto de falla, garantizando que el flujo

no se detenga. Esta capacidad dependerá de la distancia entre cápsulas, la inercia del sistema y la capacidad de control en tiempo real, aspectos que requieren validación mediante modelamiento dinámico.

- **Robustez Electrónica:** Los componentes de potencia deben estar encapsulados bajo estándares IP67/68, protegidos contra la corrosión y la vibración sismogénica mediante aisladores elastoméricos.
- **Autodiagnóstico:** El uso de sensores integrados permite el mantenimiento predictivo antes de la falla catastrófica, superando la disponibilidad mecánica de los sistemas de correas convencionales.

7.1. Seguridad y Control en Alta Pendiente

Operar en una inclinación del 35 % exige un sistema de control de fallas crítico:

- **Frenado Regenerativo:** El sistema LSM actúa como generador en el descenso, permitiendo un control de velocidad preciso y recuperando energía para la red.
- **Sistemas de Retención Pasiva:** Se incorporan frenos magnéticos de seguridad (fail-safe) que bloquean la cápsula a la vía ante cualquier pérdida de alimentación eléctrica, evitando el riesgo de fugas (*runaway loads*).

7.2. Diseño de Cápsulas de Alta Resistencia

Las cápsulas dieléctricas no son solo un aislante eléctrico, sino un componente estructural diseñado para la abrasión minera. Se propone una arquitectura de doble núcleo: un interior de acero al manganeso (resistencia al impacto de carga) recubierto por una carcasa exterior de polímero reforzado (Kevlar/Fibra) para el aislamiento electromagnético, garantizando una vida útil a evaluar en etapas experimentales posteriores, en función de los ciclos de carga y condiciones abrasivas del entorno minero.

Cuadro 1: Comparación conceptual de sistemas de transporte en minería subterránea profunda

Sistema	CAPEX	OPEX	Pendiente	Flexibilidad
Camiones Diésel	Medio	Alto	12 %-14 %	Alta
Trolley Assist	Medio-Alto	Medio	~12 %	Media
Correas Transportadoras	Alto	Bajo	15 %-20 %	Baja
Shaft Hoisting (Piques)	Muy Alto	Bajo	Vertical	Muy Baja
HAC (High Angle Conveyor)	Alto	Medio	30 %-35 %	Baja
TEMS (Propuesto)	Alto*	Potencialmente Bajo	Hasta 35 %	Media

*Estimación conceptual sujeta a validación en etapas futuras.

8. Conclusión

El presente estudio propone un modelo conceptual de transporte basado en propulsión electromagnética síncrona como alternativa a los sistemas tradicionales en minería subterránea profunda. A partir de un análisis físico-operacional preliminar, se identifica que este enfoque tiene el potencial de abordar limitaciones estructurales del transporte actual, particularmente en términos de pendiente operativa, ventilación y desarrollo de infraestructura.

No obstante, su implementación a escala industrial requiere abordar desafíos relevantes, incluyendo su validación energética, comportamiento dinámico, escalabilidad y mantenibilidad en entornos mineros reales. Asimismo, resulta necesario desarrollar evaluaciones económicas comparativas que permitan posicionar esta tecnología frente a soluciones existentes como piques, correas transportadoras y sistemas trolley.

En este sentido, el trabajo no constituye una solución inmediata, sino un marco conceptual que abre nuevas líneas de investigación en sistemas de transporte minero automatizado, sentando las bases para futuras etapas de modelamiento, simulación y validación experimental.

Referencias

- [1] D. P. Taylor, “Admiral on EMALS and AAG Programs: ‘It Works’ ”, *Seapower Magazine*, 4 de abril de 2022. [En línea]. Disponible en: seapowermagazine.org. [Accedido: 26-abr-2026]
- [2] J. F. Gieras, “Equations of physics that have most important impact on electromechanical engineering”, *Przegląd Elektrotechniczny*, 2024.
- [3] General Atomics Electromagnetic Systems, “Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS)”, *Consultado en las secciones de Tecnología e Hitos Operativos*, 2024.
- [4] J. F. Gieras, “Status of maglev ground transportation in the world”, *Przegląd Elektrotechniczny*, 2025.
- [5] Mazuelos, A., et al., “Electrificación en minería subterránea: desafíos y oportunidades”, *Revista de Minería*, 2024.
- [6] Cochilco, “Proyección de consumo de la energía eléctrica de la minería del cobre chilena en el contexto de la transición energética. Período 2025-2034”, Comisión Chilena del Cobre, 2026.
- [7] Nevomo, “MagRail Booster: Accelerating the transition to sustainable and efficient freight transport”, 2026. [En línea]. Disponible en: nevomo.com/cargo-booster/. [Accedido: 26-abr-2026]
- [8] DP World, “DP World, Deendayal Port Authority and Nevomo sign MoU to explore autonomous magnetic rail freight movement in India”, 2025. [En línea]. Disponible en: dpworld.com/en/news/. [Accedido: 26-abr-2026]
- [9] S. E. Boslaugh, “maglev”, *Encyclopedia Britannica*, 25 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: britannica.com/technology/maglev-train. [Accedido: 26-abr-2026]

- [10] Z. Wen, Z. Song, Y. Jiang, Y. Zuo y J. Tao, “Control of Large Deformation of Surrounding Rock Based on Stress Gradient Theory”, en *Spatial–Temporal Evolution of Mining-Induced Rock Damage and Ground Control of Roadways*, Springer, Singapore, 2025.